

С ЮБИЛЕЕМ

DOI: 10.5281/zenodo.15497174 <https://zenodo.org/record/15497174>

КОЛГАНОВУ АНДРЕЮ ИВАНОВИЧУ – 70 ЛЕТ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА «ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ»

*Карасева Людмила Аршавировна,
доктор экономических наук, профессор*

Мне сложно и в тоже время легко писать об Андрее Ивановиче Колганове. Сложно потому, что чисто по-человечески мы с ним мало общались, чаще всего «бегом» по оперативным вопросам. Легко потому, что с его научными публикациями, как индивидуальными, так и в соавторстве, в первую очередь с его другом и коллегой, нашим дорогим Александром Владимировичем Бузгалиным, я очень и очень давно знакома, с моего аспирантского времени в Институте экономики Академии наук СССР. Это было неслучайно. Меня всегда привлекала марксистская методология исследования, направления ее развития для понимания проблем советской экономической системы. Уже в тот период ни одной публикации этих молодых ученых не было без опоры на методологические и теоретические основания, на которые они опирались, раскрывая ту или иную заявленную тему исследования. А кандидатская («Формы становления планомерной организации социалистического производства» 1976 г.) и докторская («Деформации производственных отношений социализма: природа, причины и пути преодоления» 1990 г.) диссертации Андрея Ивановича вместе с монографией д.э.н. А.А. Сергеева «Структура производственных отношений социализма» (1979 г.) послужили для меня мощным толчком в выборе основного направления исследовательской работы на долгие годы. И это первая и большая благодарность Андрею Ивановичу.

Второй очень важный урок получила, слушая уже доклады и выступления ученого. Они были для меня поучительными в плане логического построения и развертывания содержания проблемы, выносимой на дискуссию. Эта манера позволяла соучаствовать в организованном докладчиком мышлении, демонстрируя высокий профессионализм в деле, которому А.И. Колганов уже служит многие годы.

Особая благодарность за верность нашей политической экономии, несмотря на все сложности и проблемы, которые приходится преодолевать! Только за последние пять лет им опубликовано 68 научных публикаций (!), посвященных самым злободневным проблемам и вопросам экономической теории.

Не могу не выразить восхищения надежностью и преданностью дружбе с А.В. Бузгалиным, которая, на наш взгляд, делала их профессиональную и научно-исследовательскую работу очень органичной и выверенной, а творческий процесс – настоящим «со-творчеством» при сохранении творческого Лица каждого.

Наконец, настоящим открытием для меня стало литературное творчество Андрея Ивановича. В его книгах увидела широкую эрудицию и глубокое погружение во время и материал, о которых пишет.

Поэтому, поздравляя Андрея Ивановича с таким ярким юбилеем, от себя лично, кафедры экономической теории Института экономики и управления Тверского государственного университета, хотим пожелать – так держать, творить, радоваться жизни во всех ее проявлениях, надежных коллег и друзей, способных учеников, любящих нашу науку! Очень хочется пожелать не просто сохранения кафедры политической экономии МГУ, но и ее новой жизни во имя будущего экономической науки. И, конечно, достойного продолжения дела Александра Владимировича Бузгалина, которое так трудно Вы создавали и развивали многие годы, включая наш журнал «Вопросы политической экономии».

*Пороховский Анатолий Александрович,
доктор экономических наук, профессор*

Нередко говорят: «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты!». В дуэте А.В. Бузгалина и А.В. Колганова казалось, что они не просто друзья и единомышленники, они – творческий марксистский сплав, не стареющий и не ржавеющий, но животворный и рождающий одно произведение за другим, которые навсегда вошли и входят в анналы истории экономической мысли.

В отечественной литературе для определения истоков зрелого состояния человека часто используется такой подход «поступок рождает привычку, привычка рождает характер, характер рождает судьбу». Так сложилось, что за год до защиты своей докторской диссертации в 1967 г. участник Великой Отечественной войны, доцент экономического факультета МГУ Николай Владимирович Хессин открыл свой научный кружок, с которого начался и мой научный путь. Через несколько лет активными участниками хессиновского кружка стали новые студенты факультета А.В. Бузгалин и А.И. Колганов. Можно с уверенностью утверждать, что именно хессиновская научная школа предопределила нашу судьбу в науке, образовании и жизни. При этом они и сами в течение полстолетия развивают политическую экономию и укрепляют достойное место кафедры политической экономии на всех изгибах истории страны, МГУ и факультета.

В наше время, когда на плечах А.И. Колганова оказалась ответственность за научно-исследовательскую лабораторию и два широко известных научных журнала, он демонстрирует целеустремленность ученого и возросшую уверенность в политико-экономических исследованиях наиболее острых вопросов совершенствования российской экономической модели и экономического образования, вовлекая в этот процесс молодое поколение политэкономов.

Наверное, не обидятся на меня мои товарищи и коллеги, если я призову брать пример с Андрея Ивановича, успевающего все, что требует наше время. Уверен, так будет и впредь! Пусть крепкое здоровье и благополучие семьи помогут ему. Сердечно поздравляю Андрея Ивановича с 70-летием!

*Воейков Михаил Илларионович,
доктор экономических наук, профессор*

Это круглая дата, в общем-то, по современным меркам не очень большая для такого крупного и широко известного ученого, как А.И. Колганов. Много статей и книг Андрея Ивановича, которых и перечислить трудно (их так много), существенно продвигают наше понимание современной российской экономики, помогают разобраться, что в ней не так и понять, что же наконец надо делать. Мы, читатели, работы Колганова А.И. читаем внимательно и постоянно. И они нас интеллектуально заметно обогащают. Действительно, без книг и статей Андрея Ивановича наша интеллектуальная жизнь была бы беднее. Но у нас в России есть Андрей Иванович Колганов и мы ему бесконечно благодарны за его глубокие, очень содержательные и интересные работы.

А.И. Колганов, как известно, закончил экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Но в отличие от многих выпускников этого знаменитого университета, он не зациклился на диалектике основного и исходного отношения социалистического производства, а сделал значительные разработки общих проблем политической экономии, теории способа производства, современного глобального капитала, теории экономических реформ и многих других более конкретных проблем. Особое место в творчестве Андрея Ивановича занимают вопросы критического марксизма, теории современного социализма, истории социализма в СССР и проблема будущего нашей цивилизации. За эти научные поиски и постановки новых проблем, мы, читатели, ему очень благодарны.

Пожелаем Андрею Ивановичу Колганову многих лет интенсивной научной деятельности, здоровья и счастья.

*Худокормов Александр Георгиевич,
доктор экономических наук, профессор*

А.И. Колганов известен не только как политэконом, но и как выдающийся экономист-историк. Все мы знаем о его исследованиях советского хозяйства времен Великой Отечественной войны. Весьма плодотворными были его стремления создать альтернативную историю нашей страны периода 1920-х гг.

В ряде историко-экономических работ А.И. Колганов выступал не только как глубокий ученый, но и как талантливый писатель. К последним трудам такого рода, безусловно, относится его монография о В.В. Куйбышеве, соединившая исследование персональной судьбы и противоречивой роли данной исторической фигуры с запоминающимся анализом исторических судеб нашего Отечества.

*Алиев Урак Жолмурзаевич,
доктор экономических наук, профессор*

Нашему Андрею, Андрею Ивановичу, почтенному профессору Андрею Ивановичу Колганову – 70! Я познакомился с ним впервые в далеком 1980-м году, когда он вместе с Александром Бузгалиным посетил Алма-Ату, где они оба приняли активное участие в нашей научной конференции молодых ученых. Говоря словами классика «Мы тогда были дерзкими парнями», как молодые амбициозные полит-

экономы, не совсем осознанно стремились достичь сияющие политико-экономические высоты. И с тех пор мы шли рядом и надо сказать, что Андрей Иванович, как и Александр Владимирович, в этих своих дерзновениях достиг очень многого, весьма значительного как ученый, педагог, гражданин, а главное – как ЧЕЛОВЕК!

Искренне поздравляю своего давнишнего друга, коллегу и сомышленника Андрея с 70-летним юбилеем! Желаю ему и впредь жить, и творить и во благо самого себя, и во благо своего «второго Я» – Александра Бузгалина, и во благо просветления и процветания своего Отечества!

*Хубиев Кайсын Азретович,
доктор экономических наук, профессор
Дорогой Андрей Иванович!*

Неумолимое и быстротечное время настигло Вас Юбилеем. Для нас, коллег Ваших, это оказалось событием неожиданным. Мы чтим Вас молодым, хотя и выдающимся ученым. Семидесятилетний юбилей для ученого считается славным, поскольку свидетельствует о его повзрослении, и только. Вы – образец преданности науке. Начиная со студенческих лет Вы упорно трудились на благородной ниве науки и образования, преодолевая трудности разного уровня. Приобретая энциклопедические знания и выработав в себе глубину научной мысли, вы стали ярким представителем экономической теории Всея Руси. Вы не томите в себе накопленные научные компетенции, а щедро делитесь своими публикациями, докладами с коллегами и всеми, кто интересуется и занимается наукой. Много времени и сил вы отдаете экспертно-аналитической работе в качестве члена диссертационных советов, члена редколлегий и главного редактора двух ведущих теоретических журналов («Российский экономический журнал» и «Вопросы политической экономии»).

Вы находитесь в творческом великолепии, Ваша деятельность незаменима и необходима для Ваших коллег. Мы желаем Вам доброго здоровья и сил, чтобы их хватило на Вашу многогранную деятельность во имя науки, которой Вы бескорыстно служите уже десятилетия. Желаем Вам также много человеческих радостей среди близких!

*Толкачев Сергей Александрович,
доктор экономических наук, профессор*

Андрей Иванович Колганов, всегда молодой и статный ученый, чей аспирантский облик и элегантный стиль отражает облик удивительного политэконома универсального профиля. Круг его научных интересов настолько широк, что постоянно выходит за рамки главной экономической науки в сторону истории, управления, социологии и прочих обществоведческих дисциплин. Всем своим обликом он олицетворяет фигуру человека всегда любопытного, всегда ищущего истину и получающего удовольствие от этих поисков. Своим научным любопытством он заражает всех окружающих. Рассказывая о любой научной проблеме, он облакает своей неповторимой интонацией каждое повествование в столь отточенные и блистательные формулировки, что любой слушающий быстро заражается неутомимым научным любопытством рассказчика и каждый открывает для себя вслед за ним огромный мир политической экономии.

Писательский стиль А.И. Колганова столь же увлекателен, четок и заманчив, как и его выступления. Любая статья нашего юбиляра отличается четкой постановкой проблемы, безупречной логикой подачи материала, великолепным стилем богатого русского языка. Благодаря высочайшей четкости и ясности любого произведения автора, зачастую хочется вступить в полемику, не согласившись с отдельными положениями, которые великолепный ученый столь выпукло и умело очерчивает в своих произведениях. На фоне множущихся безликих серых статей, в которых непонятна не только идея, но и собственные мысли автора, все статьи и книги Андрея Ивановича отличаются оригинальной авторской позицией, широкой эрудицией междисциплинарного характера, ясными и четкими выводами.

А.И. Колганов – достойный представитель оригинальной советской школы политекономии, чье наследие вновь становится актуальным сегодня, а творческий путь нашего юбиляра будет отмечен новыми яркими достижениями на выбранном им когда-то и ставшим любимым научном поприще.

*Чекмарев Василий Владимирович,
доктор экономических наук, профессор
Многоуважаемый Андрей Иванович!*

Размышляя о Вашем юбилее в жанре апокрифа, о причинах Вашего миросистемного понимания целостности политекономии в обозримом будущем, возможно, выделить в качестве первой причины волнообразность содержания Ваших творческих идей в пульсирующей реальности Вашего сознания, отделяя их от идей Вашего соавтора и друга А.В. Бузгалина, хотя Вы во многом близнецы-братья, не по рождению, а по духу (в части необратимости эволюции нестационарной квантовой классической политекономии в новую политическую экономию!)

Второй причиной является принципиальность Ваших суждений, обладание внутренним временем, восприятие мировоззрения как решающего хозяйственно-го фактора, обеспечивающего функционирование системы «Человек-Природа».

Третья причина – умение шутить: не путать слово «Капитал» (К. Маркс) и слово «Труд» (И. Чангли) при рассмотрении «потребительной» и «потребительской» стоимостей репродуктивного труда.

Желаю Вам стать, как *Человеку* эпохи, одним из прапрадедушек науки политическая экономия.

*Павлов Михаил Юревич,
доктор экономических наук, доцент*

Поздравляю с Юбилеем замечательного ученого Андрея Ивановича Колганова, никогда не жалевшего самого ценного – свободного времени, сил и стараний для науки! Желаю огромнейших сил для постоянного восхождения к сияющим вершинам, желаю прекрасных идей для новых значимых, весомых открытий и достижений, желаю многих возможностей для воплощения творческих замыслов, для семьи, друзей, побед и увлечений!

Меня всегда поражала точность Ваших формулировок, глубина проникновения мыслью в любую проблему, способность организовать все в четкую структуру,

систему, колоссальная работоспособность, неутомимость и готовность отдавать все лучшее во благо науки, во благо человечества! Ваша выдающаяся скромность и стремление бескорыстно делиться с людьми лучшими наработками в сочетании с умением продвигать идеи марксизма даже наперекор обстоятельствам, стойкость, неутомимость, способность действовать даже в сложнейших обстоятельствах смогли уже весьма значительно развить науку, креатосферу, в частности, такие их выражения как МГУ имени М.В. Ломоносова, журнал «Вопросы политической экономии» и многое другое прекрасное – в союзе с Александром Владимировичем и нами! Вы можете положиться на нас, учеников А.В. Бузгалина, мы тоже прилагаем и прилагаем все силы для движения в одном с Вами направлении.

Пусть каждый день знаменуется неким прорывом вперед, вкладом в человечество настоящего прогрессора! Крепких сил, здоровья, энтузиазма, энергии, вдохновения и неутолимой жажды совершенствовать этот мир, делать его лучше, гуманнее с помощью научных открытий и новшеств!

И пусть знания, опыт помогают прокладывать дороги в ранее неизвестных направлениях! Разнообразной и интересной жизни, красоты и гармонии в жизни!